

A preparação da estação

www.agforward.eu

A realização de um diagnóstico abrangente (estudando o solo, o clima, a topografia, etc.) do potencial do local para suportar o desenvolvimento de árvores permite aos agricultores a escolha das espécies mais adequadas para plantar. Também permite a identificação das operações culturais necessárias à preparação da plantação.

Este trabalho preparatório tem por objetivo eliminar os resíduos de culturas anteriores (lavoura dos restos), controlar as plantas espontâneas perto das árvores, para estimular uma expansão rápida e profunda do seu sistema radicular, melhorando, ao mesmo tempo, o fornecimento de água e o arejamento do solo (subsolação), e nivelar a superfície do solo antes da plantação. Estas operações terão grande impacto no crescimento e na sobrevivência das árvores, aumentando assim a produtividade global do sistema agroflorestal.

Este subsolador de 3 braços pode mobilizar o solo até 40 cm de profundidade

Linhas após a lavoura do restolho, seguida de subsolação e nivelamento por mobilização superficial do solo

Remoção preliminar da vegetação espontânea

As árvores jovens têm uma baixa tolerância à competição com herbáceas, o que lhes reduz o crescimento e aumenta a mortalidade. O solo na base de cada planta deve permanecer totalmente limpo numa área de 1 m², por um período mínimo de 3 anos. **É mais fácil remover a vegetação espontânea antes da plantação das árvores do que depois.** Existem várias operações culturais que podem ajudar nesta tarefa, as quais devem ser usadas em função do contexto (pressão da vegetação espontânea, tipo de solo, etc.).

A lavoura do restolho é a primeira operação de mobilização em qualquer solo com cobertura herbácea abundante, efetuando-se com um grade de discos, ou com um escarificador, de preferência durante o verão, para revolver a superfície do solo sem virar a leiva. É uma técnica adequada ao controlo da expansão de plantas herbáceas e à limpeza da superfície do solo antes das últimas fases do projeto (plantação e colocação de *mulch* na base das árvores). Uma mobilização do solo até 5 a 8 cm de profundidade mantém mais resíduos à superfície do que a mesma operação até à profundidade de 10 a 15 cm, sendo o risco de erosão menor.

A técnica da sementeira falsa é normalmente utilizada em culturas agrícolas e consiste em várias operações superficiais de preparação do solo realizadas antes da sementeira, estimulando a germinação de sementes de culturas anteriores e de plantas espontâneas. Uma segunda mobilização do solo 3 a 4 semanas depois irá destruir as plantas emergentes. Geralmente, a técnica da sementeira falsa diminui a densidade de sementes das espécies de plantas espontâneas, sem as eliminar completamente do banco de sementes do solo. É eficaz para espécies anuais (colza, cereais, azevém, etc.), mas não para as vivazes (corriolas, cardos, labças, grama-francesa), pelo que não é adequada a todos os contextos. Como em qualquer outra operação de mobilização do solo, existem custos associados ao consumo de combustível e riscos de compactação do solo, que devem ser avaliados previamente.

A lavoura pode ser utilizada nos contextos em que a pressão da vegetação espontânea é elevada. A maioria das plantas espontâneas germina nos primeiros 2 cm do solo e, se for enterrada a maior profundidade pelo virar da leiva da lavoura, muitas das espécies perdem a capacidade de germinar durante um a três anos. No entanto, este efeito limita-se apenas a espécies dicotiledóneas, ou seja, não gramíneas.

A subsolagem

A subsolagem é uma mobilização profunda do solo que não mistura os horizontes nem vira a leiva. Ao contrário da lavouira de descompactação, que atua na camada arável (em geral de 15 a 40 cm, mais habitualmente entre 20 e 30 cm), a subsolagem afeta as camadas mais profundas do solo (> 60 cm profundidade), que raramente são mobilizadas. Esta operação realiza-se com um subsolador, durante a estação seca, em solos friáveis ou duros (exceto nos argilosos).

O objetivo principal da subsolagem é facilitar a expansão do sistema radicular das árvores em profundidade. A camada dura, compacta e impermeável do solo abaixo da camada arável (camadas compactas com cascalho, surraipas, tufos calcários, calos da lavouira, etc.) limita o crescimento das raízes, o que pode influenciar a resistência das árvores. Estas camadas constituem uma barreira à circulação do ar e da água, causando estagnação da água nas camadas superficiais durante o inverno, ou outras épocas com chuva.

O que é um calo da lavouira?

O calo da lavouira é uma camada compacta de solo criada debaixo da relha da charrua e localizada abaixo do sulco de lavouira. Os solos frequentemente lavrados podem formar um calo da lavouira aos 20 a 35 cm de profundidade, com uma espessura de alguns centímetros.

O calo da lavouira cria condições de anoxia (falta de oxigénio), limitando a circulação do ar e a drenagem. O solo torna-se cada vez mais propenso ao encharcamento e o crescimento das raízes é afetado.

Para destruir esta camada é necessária uma alfaia adequada que alcance mais 10 cm de profundidade.

A subsolagem é um passo **essencial para garantir que as árvores se conseguem estabelecer com sucesso**, mas desloca os agregados do solo, criando bolsas de ar que são nefastas às raízes. Assim, é importante que a subsolagem seja feita suficientemente cedo, antes da plantação, para que o solo assente e estabilize antes da instalação das árvores.

A preparação do solo completa-se com uma mobilização superficial (<15 cm), para nivelar a superfície e tornar as partículas mais finas, facilitando a plantação e a colocação do *mulch* e das proteções individuais para as árvores.

Escarificador para restolho (chísel)

Subsolador de quadro direito e braços oblíquos (F. Gallois - CNPF)

As grades de dentes rotativas nivelam eficazmente o solo e desfazem os seus agregados.

Philippe VAN LERBERGHE

The Institute for Forestry Development (IDF)

philippe.vanlerberghe@cnpf.fr

www.agforward.eu

O autor agradece especialmente a Fabien Balaguer (French Agroforestry Association) e a Dr Tim Pagella (World Agroforestry Centre) pela tradução e edição técnica.

23 de Outubro de 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.